

Resiliencia en el turismo para generar nuevas tendencias: Turismo de pertenencia Resilience in tourism to generate new trends: Tourism of belonging

Carmen Yazmin Álvarez Contreras

Universidad Autónoma del Estado de México. México.

carmenac0003@gmail.com

Yanelli Daniela Palmas Castrejón

Universidad Autónoma del Estado de México. México.

hashir04@hotmail.com

Eduardo Mata Arratia

Universidad Autónoma del Estado de México. México.

(Autor de correspondencia)

lalomata1995@gmail.com

Omar Ismael Ramírez Hernández

Universidad Autónoma de Quintana Roo. México.

omar.ramirez.hdez@hotmail.com

Resumen: Sin duda alguna los estragos que dejó la pandemia por COVID19, aún se siguen percibiendo, prueba de ellos son los millones de neuróticos que se han ido incrementando. La actividad turística es una forma en que este tipo de padecimientos se reduzca, por lo que este artículo tiene como objetivo analizar el estado del arte de la resiliencia que ha presentado el turismo, como actividad socioeconómica, para satisfacer las necesidades de los neuróticos que buscan el sentido de pertenencia, debido a que ellos desean pertenecer a una familia, amar a una pareja, conservar el trabajo, sentirse parte de las tradiciones de los pueblos originarios; cuestiones que sin duda, la actividad turística genera. A través de la búsqueda de documentos especializados se tiene que aún hace falta realizar investigaciones relacionadas con este tipo de padecimientos, ya que la tendencia marca a que estos incrementarán, entre algunas causas por el uso desmesurado de la tecnología. Por lo que, se deberá lograr que los destinos sean tranquilos, seguros y que ofrezcan opciones para relajarse y reducir el estrés

Palabras clave: Neurosis; resiliencia; turismo; tendencias del turismo

Abstract: Without a doubt, the ravages left by the COVID19 pandemic are still being felt, proof of which are the millions of neurotics that have been increasing. Tourism activity is a way in which this type of illness is reduced, so this article aims to analyze the state of the art of resilience that tourism has presented, as a socioeconomic activity, to satisfy

the needs of neurotics who seek a sense of belonging, because they want to belong to a family, love a partner, keep a job, feel part of the traditions of the native peoples; issues that, without a doubt, tourism activity generates. Through the search for specialized documents, it is still necessary to carry out research related to this type of illness, since the trend indicates that these will increase, among some causes due to the excessive use of technology. Therefore, destinations must be made calm, safe and offer options to relax and reduce stress.

Key Words: Neurosis; resilience; tourism: tourism trends

Cita en APA 7: Álvarez Contreras C. Y., Palmas Castrejón, Y. D., Mata Arratía, E. y Ramírez Hernández, O. I. (2024). Resiliencia en el turismo para generar nuevas tendencias: Turismo de Pertenencia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales – Relacis*. V.3 (1).

Introducción

A partir del fin de la pandemia por el coronavirus los destinos vinculados con la naturaleza, o enclavados en espacios rurales tomaron gran relevancia debido a una afluencia menor en comparación con otras modalidades más tradicionales (Herrera et al. 2021). Por lo que los prestadores de servicios se tuvieron que adaptar a las necesidades emergentes del contexto, por ello, recurrieron a lineamientos sanitarios, certificaciones que les permitieran ofrecer sus productos y servicios con mayor calidad sanitaria, para así generar confianza al consumidor. Así como identificar necesidades psicológicas, físicas y seguridad, para poder replantear la oferta turística existente a las necesidades emergentes de la etapa postpandemia.

Aunado a lo anterior durante la pandemia del coronavirus que prevaleció entre marzo de 2020 a 2023, el turismo fue uno de los sectores más afectados, debido a que para una gran cantidad de países funciona como base para aumentar el Producto Interno Bruto (PIB), así como en otros indicadores de crecimiento económico. En algunos casos, comunidades cuyo principal sustento económico es el turismo, sufrieron pérdidas que aún no han podido subsanar (Organización de las Naciones Unidas para el Turismo [UN Tourism], 2022).

La crisis ambiental provocada por la sobreproducción de insumos médicos, vacunas, residuos tecnológicos, así como el cambio climático, complementaron un ambiente complejo para las sociedades, lo que ha traído entre otras situaciones: deforestación masiva, consumo acelerado de agua, sobreproducción de energía eléctrica, llevando a una degradación de recursos naturales con una recuperación retardada, mostrando una incertidumbre de escenarios futuros para la humanidad (Guerrero- Rojas, 2021; Montero, 2023; Sinmancas et al., 2020), conllevando a cambiar radicales en los hábitos de consumo.

Lo que también generó situaciones críticas, no solo en el plano económico, sino en el aspecto emocional de las personas, quienes sintieron inseguridad, depresión, desesperación, así como un incremento en los padecimientos psiquiátricos crónicos (Marueta, 2020; Velasco et al., 2021).

Existen algunos síntomas psicológicos que fueron marcados fuertemente debido a este encierro, tal es el caso de la neurosis. Esta enfermedad resultó ser el detonador del aumento de síntomas neuróticos a nivel internacional, lo que lleva a pensar si la toma de decisiones de este tipo de individuos es más selectiva, buscando primordialmente una seguridad sanitaria, cabe destacar que son pocas las investigaciones, o casi nulas, que hablan de estos constructos: turismo de salud y neurosis. Además de que la ansiedad, depresión, ataques de ira y pánico, fueron en mayor incremento, a causa de los meses de cautiverio, por lo que es importante mencionar que una de las tendencias que se puede observar actualmente es que el turismo está orientado al bienestar emocional y salud mental (Rodrigues, 1997).

La oferta en torno al turismo que fue emergiendo a partir del encierro, fue innovadora y adaptándose a las necesidades, ya que las personas optaron por viajar solas o con pequeños grupos a lugares libres de masificación de personas, aumentando sus necesidades de seguridad emocional, incrementando la demanda, así como la exigencia, en cuanto servicios especializados, buscando limpieza, sanitización, certificaciones en cuanto alojamiento y restaurantes (Falconi et al., 2024).

Por lo que, el siguiente artículo tiene el objetivo de analizar las principales bases de datos científicas de América Latina con la finalidad de proponer la modalidad de turismo de pertenencia como un tema emergente, y con ello los cambios que pueden darse cuando se hace referencia al turismo de salud o de

bienestar, según sea el caso. Esto permitirá identificar las necesidades, estilos de vida, pensamientos, creencias y preferencias que trajo consigo la pandemia COVID-19 desde el lado de la neurosis, además de buscar las oportunidades con las que cuenta la propuesta de un turismo para neuróticos, y como es que la actividad turística puede adaptar sus instalaciones y destinos turísticos, en su mayoría de naturaleza y lejos de la vida urbana.

El turismo al tratar con personas refiere a UN Turismo que es un fenómeno que incluye a la sociedad, a la cultura del lugar, los recursos naturales y a la economía que deja el desplazamiento de los turistas. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas). El turismo integra una serie de actividades: hospedaje, alimentos, transporte, ocio, que impactan indirectamente en el sector primario e incluso secundario, lo que supone un gasto turístico (UN Tourism, 2022).

Al tratarse de una actividad dinámica social, es evolutiva y va adaptándose conforme a la realidad que se vive en ese momento, en situaciones adversas en temas sanitarios, bélicos, sociales, políticos, económicos; muestra una rápida recuperación hacia la complejidad del entorno (Hall, Prayag & Amore, 2017) Palmas, Amore & Serrano- Barquín, 2021) El turismo es un sector altamente afectado, ya que depende en su mayor parte de propiciar certidumbre de seguridad a los visitantes.

La actividad ha mostrado ser altamente resiliente, “la resiliencia es la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos” (Real academia española [RAE] 2023), un destino resiliente es aquel que entiende su vulnerabilidad ante situaciones potenciales que puedan perjudicar el sector, por ello se apoyan en la comunidad local fortaleciendo redes de colaboración y planificando de forma reflexiva al destino (Prayag & Amoré, 2017: Palmas et al., 2021).

Por ejemplo, se pudo observar una capacidad de resiliencia en la sociedad dentro de la pandemia COVID19, posteriormente, dando paso a turismo alternativo como el de salud, debido a que los criterios de selección de un nuevo destino cambiaron radicalmente, por lo que, el incremento de demanda, en cuanto destinos turísticos que ofrecen entornos naturales y sin aglomeración alguna fue en crecimiento (Contreras, 2021).

Los destinos resilientes, son aquellos que han ajustado y adaptado, en cuanto los cambios de gustos y preferencias de los turistas a partir de agentes interruptores, tal es el caso de la pandemia COVID 19, poniendo como principal enfoque el mejoramiento de la seguridad sanitaria de los destinos turísticos, respetando las normas de seguridad, reorganización de los espacios dentro y fuera de las instalaciones, así como la implementación de certificaciones que avalen la salubridad de espacios y alimentos (Rodríguez & Martínez, 2022; Rodríguez et al., 2023); esto, para recuperar la competitividad en el sector turístico. La adaptación ha sido clave para una pronta recuperación de destinos turísticos resilientes, subsanar los problemas causados por el riesgo para la salud y la pronta recuperación de los turistas y para elegir destino turístico (González Hernández & González, 2020, Pantoja et al, 2021; Osorio et al., 2022).

Ahora bien, cuando se busca una relación entre el turismo de salud y la resiliencia, se observa que al ser éste, un tipo de turismo que hace referencia a las motivaciones de viaje enfocadas a mejorar la salud física y mental, en donde el turista busca servicios de atención, prevención de enfermedades, rehabilitación, hospitalización, servicios dentales, entre otros (Aragones et al., 2012; Gómez, 2017; Rodríguez & Juárez,

2020), la resiliencia fue baja, ya que más bien fue la adaptación del sistema de salud lo que hizo que este tipo de turismo permaneciera.

La actividad turística está en constante evolución, debido a factores en los cambios de comportamiento del ser humano, comportamientos influenciados por el entorno social, político, ambiental y cultural (González, 2003; Vázquez et al., 2013). La rápida evolución de los medios y redes de comunicación, así como su innovación, han marcado una gran diferencia en los gustos y preferencias de la sociedad, la interconexión ha facilitado relaciones interpersonales a distancia, además de traer tendencias, compartidas por medio de redes sociales, que sin duda alguna marcan la pauta de estudio de temas emergentes a considerar en los aspectos económicos y sociales, por lo que el turismo no se queda fuera (Cardoso, 2008; Kotler, 2020).

Las tendencias son estudiadas desde diversas perspectivas, puede ser considerada como aquella directriz que indicará hacia donde tiende el colectivo. En el turismo es marcada por la UN Turismo, en el Dash Board se pueden encontrar aquellos puntos que señalan cual será el eje colectivo de la oferta y la demanda. Las tendencias se marcan respecto a los motivos, principales sitios, oferta, demanda y los resultados de investigaciones, entre otros, que son divulgados por la ONU Turismo. Actualmente, la información relevante manejada por la ONU Turismo está vinculada al Dash Board de datos turísticos y a UN Tourism Tracker (Un Tourism, 2024), estos sitios permiten ver las estadísticas y análisis de lugares por el tipo de turismo y derrama que dejan.

Un tema puede ser tendencia rápidamente, por el uso de las redes sociales en un tiempo y el acceso a la información; se observa una mayor sensibilidad de las generaciones y sociedades, donde aspectos como la empatía, diversidad e inclusión son de gran peso e importancia en la vida cotidiana. Por lo que, en el ámbito turístico ha sido una oportunidad de apertura de nuevos destinos, mejora de infraestructura, paquetes turísticos donde se ofrecen servicios inclusivos, en donde el bienestar físico y emocional es lo primordial, destinos que ofrecen terapias naturales, como aguas termales, spas, retiros de meditación, que ayuden a reducir el estrés y la ansiedad, además de actividades que fomentan la conexión espiritual, como: caminatas conscientes, talleres de arte terapia o sesiones de meditación guiada.

Sin duda alguna los temas de salud serán una tendencia, según datos en México la neurosis ha ido incrementando considerablemente en un lapso de 3 años; en el año 2019, se presentaron alrededor de 15 millones de personas a 24.8 en 2022 (Albarrán, 2022; Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2019). La neurosis es una enfermedad que va creciendo continuamente, debido a problemas sociales y ambientales con los que se lidia cotidianamente (Cabanilla et al., 2021; Oviedo & Olivo, 2021).

Uno de los problemas a los que se enfrenta esta humanidad, además de las crisis sanitarias, es el cambio climático, ha despertado en las actividades económicas el interés por ser resilientes, ya que diariamente se enfrentarán a situaciones antes no vistas (Tudela, 2021; Portugal, 2020). Situaciones que conllevan a experimentar sentimientos y emociones negativas, dando pauta a problemas emocionales como ansiedad, depresión, ataques de pánico, pérdida de integridad, todas ellas consideradas como aspectos que integran a la neurosis.

La neurosis, está en constante crecimiento debido a una combinación de factores económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y culturales que generan niveles elevados de estrés y ansiedad en la vida cotidiana (López & Serrano- Ibáñez, 2022). Le Bon, Tarde y Freud mencionan que, cuando culmine el siglo XIX, existe

una alta probabilidad en que el comportamiento de las masas cambie, ya que, según los autores, tiene a ser irracional y contrapuesto a lo que es conocido como orden social. Por lo que este tipo de enfermedad psicológica hará que se modifiquen normas que conllevan a que la sociedad sea disciplinada, por lo que las perspectivas futuras o de una cultura desarrollada deben adaptarse a las nuevas realidades (Matías, 2019: 198).

Pasando a un contexto internacional, la neurosis es un padecimiento a nivel internacional, a no está limitada a un rango específico de edad, ya que puede afectar a todo tipo de personas, desde la infancia hasta la vejez (Salinas, 2008). La UNAM en su revista que lleva por nombre “UNAM Global Revista”, hace mención en que este tipo de afectaciones psicosociales afecta a todo tipo de género, edades, razas, sin importar su nivel socio económico (2019).

Actualmente, el turismo se encuentra en una etapa de transformación, buscando ser resiliente ante la pandemia por COVID19, y otros acontecimientos derivados y ajenos que, sin duda alguna, vinieron a transformar a transformar absolutamente todo ámbito turístico, ya que se tuvieron medidas de restricción en cuanto los viajes, cierres de fronteras en diversidad de países, protocolos específicos para poder realizar un viaje. Las necesidades de los turistas cambiaron a necesidades de bienestar, comodidad, salud e higiene. Una de las recomendaciones en su momento, era salir a caminar a lugares con aire libre, y sin la necesidad de estar en contacto con muchas personas (Martorell, 2020; Rodríguez & Martínez, 2022).

Ahora bien, desde la perspectiva turística, la neurosis se puede encontrar con fugas de sentimientos, en donde determinado espacio geográfico no les satisface y buscan un escape a otro lugar diferente, esperando encontrar cierto grado de paz. Se suelen encontrar con prácticas donde los individuos con neurosis, en el momento del viaje, aparecen síntomas neuróticos como el miedo, soledad, ira, tristeza, entre otros. Esto conllevan a cierto disgusto de su viaje y su tiempo de ocio (Sechague & Ortega, 2009). Difícil convivencia de un neurótico con la diversidad cultural y sexual, interactuar con personas de diversas nacionalidades, política, etnias, tradiciones, costumbres, reglas y normas distintas, idioma diferente, clima y horario distintitos. Así como, pensamientos que llevan a la incertidumbre de poder continuar con su viaje de manera pasiva, pensamientos como, problemas sociales desde la delincuencia, racismo, clasismo, temas de narcotráfico y terrorismo. Miedo a la infraestructura del vehículo o avión, es enfrentarse al miedo que causan sus pensamientos (Espí, 2000), es la búsqueda de pertenecer a un lugar y sentirse seguro.

Materiales y métodos

Para los criterios de búsqueda se usaron las categorías de análisis turismo de salud, resiliencia, neurosis y tendencias del turismo. De 385 artículos con algún constructo, se discriminaron todos, porque los temas que manejan son diversos; ninguno se relaciona con el objeto principal de estudio, el turismo para un neurótico. Por lo que se determinó, utilizar correlaciones entre temas para poder obtener el estado del arte actual de los temas, siempre y cuando estuvieran dentro de los años 2020-2024. Considerando las correlaciones mostradas en la imagen 1.

Imagen 1.

Relación de tópicos para un turismo de pertenencia

En la imagen 1, se observa que en la correlación de los artículos que incluyen las temáticas mencionadas, dando como resultado la consideración de 20 documentos. El grosor de las flechas indica cuales temas tienen un número mayor de relación entre ellos o correlación entre ellos, siendo los más sobresalientes; turismo de salud y resiliencia, turismo de bienestar y resiliencia y, tendencias, resiliencia y turismo. Denotando que la neurosis desde esta perspectiva es de las menos investigadas como tendencia a partir del turismo de salud.

Resultados

A partir de los resultados se tomaron 3 relaciones de categoría de análisis: Turismo de salud y resiliencia, turismo de bienestar y resiliencia y, tendencias, resiliencia y turismo, que permitieron analizar los aportes actuales referente al tema y las tendencias que se darán debido al incremento de neuróticos en el mundo y el tipo de turismo que este practicará.

En las tablas siguientes, se muestra el análisis de las bases de datos de Scielo, Redalyc y Lantidex. Obteniendo resultados en su mayoría en América Latina, en cuanto a investigaciones en temas de resiliencia y tendencias emergentes durante y después de la pandemia COVID-19.

Tabla 1.

Resultados de análisis de base de datos de América Latina

Base de datos	Turismo de salud y resiliencia			Turismo de bienestar y resiliencia			Tendencias, resiliencia y turismo		
	País	Año	Total	País	Año	Total	País	Año	Total
Scielo	Chile	2023	1	-	-	-	-	-	-
	Perú	2022	1	-	-	-	-	-	-
	Brasil	2023	1	-	-	-	-	-	-
Redalyc	México	2023	1	Argentina	2020	1	Argentina	2020	1
	Colombia	2020	1	Venezuela	2019	1	Cuba	2023	1
	Colombia	2024	1	Venezuela	2015	1	Colombia	2021	1
	Colombia	2020	1	Ecuador	2023	1	Colombia	2021	1
	México	2023	1	Ecuador	2023	1	-	-	-
Latindex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dialnet	España	2020	1	España	2020	1	Brasil	2023	1

En la tabla anterior, se puede observar que en la base de datos de Scielo se tienen escasos resultados en cuanto los constructos para la propuesta de un turismo de pertenencia; dentro de Redalyc, se puede observar que existe variedad de información, se seleccionaron 5 de las investigaciones para los 3 constructos de la propuesta de turismo de pertenencia, esta base de datos es donde más información existe en América Latina.

Por otra parte, en Lantidex, no se encontraron artículos referentes a los temas relacionados. Este análisis por base de datos, año y país permite visualizar que, al hablar de una propuesta de turismo para neuróticos, es un tema innovador. Al relacionar los temas y colocarlos en tres categorías de análisis, de los años 2020 al 2024 (como se mostró en la tabla 1), se tiene que los temas de la pandemia por COVID19, continúan siendo tendencia y temas emergentes del momento que se han tenido que ir adaptando con los tópicos de prestadores de servicio, mercadotecnia, hotelería, transporte, restauración y los propios destinos turísticos, por lo cual la resiliencia que juega el turismo fue la clave para la transformación y sin duda, será la clave para la adaptación de futuras crisis internacionales que se vivirán en los diversos ámbitos.

En la tabla 2 se analizan los tópicos que se analizaron con respecto a pesquisas realizadas posteriormente a la pandemia del COVID-19 dando como resultado aportaciones que tienen una incidencia dentro del turismo de salud así como el cambio de perspectiva a través de la resiliencia mostrada.

Tabla 2.

Análisis del turismo de salud y resiliencia

Tópicos de análisis	Autores	Aportaciones
	Félix et al. (2020)	La pandemia COVID19, provoco severos cambios en actividad turística a nivel mundial, así como pandemias anteriores tales como SARC, H1N1, Enfermedad Embola (EVE). Además, genero grandes consecuencias en los aspectos sociales y económicos del turismo a nivel internacional de América Latina, África y Oriente Medio, la investigación busco la proyección la demanda del turismo internacional de Perú por medio del modelo ARIMA.
	Tudela-Mamani et al. (2022)	Invertir en investigación y protocolos para preparar para futuras crisis, promoviendo la educación y la tecnología.
	Veloza-Silva et al. (2023)	La resiliencia económica fue un elemento clave para la recuperación de la actividad turística, todo dado por la crisis sanitaria COVID19, asume el análisis de las estructuras referentes a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios turísticos.
	Jeannot (2023)	Identificación de la resiliencia en el área de salud considerando instituciones como OMS y la OPS, con una visión del lado emocional, interacciones sociales, para potenciar el mejoramiento de salud.

Turismo de salud y resiliencia	Páez (2020)	El cambio climático ha sido un factor de estudio con los años, por lo que los actores deben de adaptarse a corto y largo plazo para controlarlo, además de la mitigación y cuidado, tomando en cuenta a las sociedades.
	Grajales (2024)	El sector salud de Abstractica y ginecología en Colombia, se tuvo que adaptar y ser resiliente en cuanto la pandemia COVID19, por lo que dentro del artículo se toman en cuenta modelos de sistemas de salud, seguridad social, desigualdades sociales y valores humanos.
	Solano Gámez (2020)	Se analiza la capacidad de adaptación y planeación en cuanto el sector restauranero en la Ciudad de México debido a la pandemia COVID19, por medio de la elaboración de estrategias para la mitigación de los daños menos posibles.
	Lámbarry (2023)	Se habla sobre como el turismo está en constante evolución, por lo que la forma de viajar influye en el estilo de vida, gustos y preferencias. Por lo que un detonador principal, fue la pandemia COVID-19, generando incertidumbre en las sociedades, así como dentro de la actividad turística.
	Fraiz, J. A. et al. (2020).	Actualmente, el turismo se caracteriza por grupos pequeños, los destinos de naturaleza están en alta demanda. Fruto de la sociedad actual.

Como se muestra en la tabla anterior, las principales aportaciones al relacionar los temas turismo de salud y resiliencia, van en torno a la capacidad de adaptación y evolución de los destinos y servicios turísticos, por lo que los gustos y preferencias de las sociedades, han cambiado debido a la pandemia por COVID19. Por lo que el turismo, es una actividad que ha demostrado tener la capacidad de adaptación y resiliencia bajo la demanda de la sociedad actual.

En la tabla 3, los principales puntos de los artículos recopilados mencionan un factor determinante dentro de la actividad turística, el cual es la pandemia por COVID19, un determinante para el declive de la actividad turística tal y como se conocía, dejando estragos políticos, económicos, bélicos, sanitarios. Sin duda, ese declive que se presentó es determinante para mostrar la capacidad de adaptación del turismo, así mismo como los actores relacionados. Por lo que los gustos y preferencias han estado, en constante cambio, inclinándose a un turismo más relajado, buscando experiencias que ayuden a un bienestar emocional.

Tabla 3.

Análisis del turismo de bienestar y resiliencia

Tópicos de análisis	Autores	Aportaciones
Turismo de bienestar y resiliencia	Pinheiro Costa et al. (2020)	Análisis del comportamiento resiliente de los actores públicos y privados dentro de la actividad turística a los daños causados a por los desastres naturales, además de las situaciones políticas, económicas, sociocultural y ambiental emergentes.
	Moreno Freites et al. (2019)	Las comunidades reciben los impactos positivos y negativos de la actividad, el turismo se convierte en el principal generador económico, por lo que los residentes son los que conocen más cómo resolver y adaptarse a los conflictos surgidos, para un bienestar de turista-residente.
	Jiménez et al. (2019)	La actividad turística se conforma por visitantes, empresas, destinos, organizaciones, gobiernos; se intercambian bienes y servicios, a su vez donde se tiene una adaptación, el turismo cuenta con capacidades turísticas simples, que ayudan a transmitir una cultura de paz y bienestar.
	De la Cruz-Piña et al. ((2023)	El turismo de bienestar es aquel que ha estado en constante cambio y adaptación, el estudio tiene un rango del año 2000 – 2020, debido a los cambios en gustos y preferencias de los turistas, el estilo de vida saludable es una tendencia emergente que llego para quedarse.
	Ramos & Chávez (2023)	El turismo de bienestar es considerado como una oportunidad de un turismo potencial en Ecuador, además de ser tomado en cuanto líder en oferta de servicios turísticos en Portugal, Brasil, China y Alemania. El turismo de bienestar se suele confundir con el turismo de salud; sin embargo, tienen una gran diferencia, por lo que el bienestar se enfoca en ofrecer servicios de bienestar, tranquilidad y serenidad; el turismo de salud atiende a las necesidades de salud y estética.
	Pitarch, M. D. (2020)	EL impacto que genero la pandemia COVID19 fue de gran afectación, este es un capítulo de libro, en el que se menciona el nivel de resiliencia en los destinos y su competitividad, para generar condiciones de vulnerabilidad y capacidad de resiliencia territorial.

Como se observa, la recapitulación de artículos menciona que la resiliencia jugo y juega un papel determinante, la adaptación de los prestadores de servicios, las consecuencias sanitarias del COVID19, los planes de acción de las MIPYMES y otros actores relacionados tuvieron que poner en marcha su capacidad de adaptación y resiliencia para sobrevivir a la situación sanitaria alarmante. Por ello en la tabla 4 se menciona el análisis según algunos autores de las tendencias del turismo, así como del factor de resiliencia.

Tabla 4

Análisis del turismo de tendencias, resiliencia y turismo

Tópicos de análisis	Autores	Aportaciones
Tendencias, resiliencia y turismo	Pinheiro Costa & Sonaglio (2020)	El turismo sufre de acontecimientos naturales, políticos, económicos. Esto trae consecuencias positivas y negativas, es muy importante que las empresas turísticas tengan una actitud resiliente junto con una planeación para mitigar los posibles daños, donde la clave de todo es la resiliencia.
	Rodríguez & Cisneros (2023)	Los estragos que trajo consigo la pandemia por COVID19 en la actividad turística fueron de gran impacto, por lo que emprendimientos de jóvenes, así como las necesidades de adaptarse a un nuevo entorno fueron en crecimiento.
	Mendoza et al.(2021)	La pandemia demostró ser un detonante importante dentro de la actividad turística, afectando económica, política y psicológicamente. Dando paso al declive de la actividad del turismo dentro del mundo como se venía practicando.
	Bolaños et al.(2021)	La pandemia por COVID19, afecto negativamente a variedad de MIPYMES en Colombia, por lo que se vieron en la necesidad de seguir operando con poco rendimiento e ingresos.
	Cipriano et al.(2024)	La actividad experimento consecuencias psicológicas, sociales y financieras. Por lo que, las estrategias de los profesionales fueron de gran importancia, para la reactivación de la misma.

A partir de los resultados mostrados anteriormente, surge la necesidad de proponer un turismo que se enfoque a una realidad latente, que es el incremento de neuróticos a nivel internacional. La relación del turismo con el turismo de pertenencia es estrecha, ya que, dentro del ámbito turístico, se busca satisfacer las necesidades de los clientes como la necesidad de estimulación, necesidades sociales, necesidades de autoestima y necesidades de autorrealización. Donde dentro de estas, se encuentran emociones, pensamientos, sentimientos recuerdos. Por lo que el turismo de pertenencia busca satisfacer dichas necesidades de una manera inclusiva, comprensiva, tranquila y segura para este segmento de la población, las personas neuróticas son personas con sueños, metas, necesidades y es por ello por lo que tienen del derecho de disfrutar de sus vacaciones de forma serena y tranquila.

Se propone que para un turismo de pertenencia debe estar presente la suma de dos elementos básicos lo ambiental (recursos naturales) y lo social (Bienestar), lo cual continuará presente en todo el tipo de turismo que se realice, la diferencia la marca el turista que, sin duda alguna, también ha sido afectado psicológicamente por diversas crisis y que, de continuar la tendencia, ira incrementando el número de neuróticos en el mundo producto de dichas crisis y otros factores, lo que hará que el turista busque una forma de sentir que pertenece a determinado lugar y este seguro en el sitio que visita. Imagen 2.

Imagen 2

Discusión/Conclusiones

Sin duda alguna, día a día surgen propuestas nuevas de turismo y la forma en que se lleva a cabo; sin embargo, se infiere que la práctica de la actividad turística se ha modificado a partir de la pandemia por COVID19, lo que se denota en este estado del arte, ya que la mayoría de los estudios, concedieron importancia a los impactos económicos generados como consecuencia de la emergencia sanitaria y posteriormente agudizó por la propia naturaleza de la actividad turística (Rodríguez, 2023; Rodríguez & Martínez, 2022; Rodríguez, 1997), sin embargo, también se sostiene que hubo otros efectos negativos, tanto en las comunidades receptoras como en los potenciales viajeros (Guerrero- Rojas, 2021; Montero, 2023; Osorio et al. 2022; Sinmancas, 2020), por lo que la adaptación juega un papel fundamental en las comunidades y en el propio turista.

Por otra parte, la salud mental también ha sido uno de los daños que no han sido sencillos de revertir, ya que, algunos efectos como la ansiedad, síndromes psicológicos y la propia neurosis se han vuelto rutinarios en la vida de las personas (Albarrán, 2022; Guzmán-Brand, 2022; UNAM, 2019), estos cambios sociales de comportamientos (Cabanilla 2021; Oviedo y Olivo, 2021), entre otras cuestiones, han hecho que el viajar se convierta en una actividad esencial para salir de la rutina o inclusive como terapia de sanación para los procesos psicológicos, especialmente a sitios enclavados en la naturaleza (González et al. 2020) de ahí que las tendencias que marca el tablero internacional de la Un Turismo, deberá incluir aspectos psicosociales como elemento de análisis.

A pesar de que es un hecho que los sitios de naturaleza propician un estado de bienestar y han sido especialmente benéficos para los viajeros que sufren alguna secuela provocada por la pandemia, la oferta turística aún sigue trabajando en desarrollarse a la par de las necesidades de las personas (Herrera et al., 2021), ya que, la oferta especializada será sin duda alguna marcada por las tendencias (Rodríguez, 1997) de seguridad,

reorganización, limpieza, innovación (Falconi et al., 2024; Rodríguez et al., 2023) y sin duda alguna, en atender a viajeros con padecimientos psicológicos agudos, los cuales desde el área de la salud seguirán en crecimiento.

Al ser la actividad turística un fenómeno que incluye a la sociedad y el hombre como ser evolutivo, se debe pensar en que el turismo debe evolucionar, adaptarse y ser resiliente ante las crisis que se presenten día a día. El ser humano, con el uso excesivo de las tecnologías y el encierro, ha sido de los más afectados cuando se habla de problemas psicológicos. Esto conlleva a conflictos con personas de su alrededor e inclusive, presentar síntomas de ansiedad e ira, hasta cometer actos de mal juicio que atenten contra ellos mismos o bien, a terceras personas. Factores como el ruido, suciedad, gente en masas, clima extremo, son elementos que deben ser analizados para que la estancia y experiencia del turista con neurosis sea constante.

Un turismo para neuróticos puede volverse tendencia en enfocarse en destinos y experiencias que promuevan la relajación, bienestar mental y la seguridad emocional. Se debe comenzar desde analizar las tendencias actuales en el ámbito turístico, las tendencias que tienen un impacto positivo y negativo, para comprender mejor los gustos y necesidades de un turista neurótico en cuanto una experiencia turística.

Volver tendencia un turismo dirigido a personas neuróticas, que tienen necesidades especiales en términos de comodidad, seguridad y tranquilidad, puede requerir un enfoque cuidadoso y estratégico. Los neuróticos son un segmento de mercado innovador y con una gran lista de necesidades por cubrir en el momento de emprender un viaje. Por razones psicológicas, este turista tendrá que experimentar nuevos retos para tener un estado de resiliencia y poder viajar nacional e internacionalmente, por lo que al analizar los temas de turismo de salud, se pudo observar que este tipo de turista no se circunscribe en este, ya que el turismo de salud va enfocado a spas, medicina, dentistas, entre otros temas del sector.

Sin duda alguna este tema es innovador, debido a los problemas sociales, culturales y ambientales que se tienen en los recursos. De allí que este artículo, busco que a través del estado del arte y la relación de los tres temas: turismo de salud y resiliencia, turismo de bienestar y resiliencia y, tendencias, resiliencia y turismo, se dé la pauta para una nueva línea de investigación relacionada con el turismo de pertenencia, ya que el neurótico debe sentir que pertenece a un lugar y situación. Sin duda alguna, hace falta aún realizar estudios cuantitativos que permitan conocer sus necesidades, motivos, rango de edad, gasto por viaje, entre otros aspectos que ayudará a fortalecer dicho tema.

Referencias

- Albarrán, C. (2022, 7 de octubre). El 70% de las personas que acuden a neuróticos anónimos son mujeres. Crónica. <https://www.cronica.com.mx/nacional/70-personas-acuden-neuroticos-anonimos-son-mujeres.html>
- Arias-Aragones, F. J., Caraballo-Payares, A. M., & Matos-Navas, R. E. (2012). El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y estado actual del mercado global. *Clio América*, 6(11), 72-98.
- Bolaños-Muño, C., & Peláez-León, j. D. (2021). Resiliencia organizacional en contexto de la COVID-19: el caso de dos mipymes colombianas. *Revista Perspectiva Empresarial*, 8(2-2), 20-34. <https://doi.org/10.16967/23898186.739>
- Cabanilla, E., Ocaña, W., Garrido, C., & Molina, E. (2021). La nueva realidad del turismo post COVID 19. Coord Víctor Llugsha en *Turismo y desarrollo desde un enfoque territorial y el COVID*. CONGOPE. Ediciones Abya Yala. Pp.19- 63.
- Cardoso, G. (2008). Los medios de comunicación en la sociedad en red: filtros, escaparates y noticias. Editorial UOC
- Cipriano, A., Roque- Dos Santos, A., Alexandre, M. & Taveira, M. (2024). Turismo e resiliência em panorama pós-pandêmico: estratégias de adaptação de guias de turismo regionais. *CULTUR*, 18(01), <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9608380.pdf>
- Cuervo González, L. M. (2003). *Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y evolución*. CEPAL.
- De la Cruz-Piña, J., Ferrero-Ronda, R., Rivas-Nuila, J. R., & Cruz-Aguilera, N. (2023). Turismo de bienestar como segmento en crecimiento: una mirada desde los estudios bibliométricos. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 8(1), 98-112. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v8i1.5080>
- Espí, J. G. B. (2000). Neurosis postmoderna: un ejemplo de análisis psicocultural. *Anuario de psicología/The UB Journal of psychology*, 163-184.
- Falconi-Yépez, P. S., Ayón-Ochoa, H. V., del Currículo, D. M. D., Zavala-Hoppe, A. N., Jipijapa-Ecuador, C., & Falconi-Ayón, P. M. (2024). Challenges and opportunities of post-pandemic tourism at a global level. *Journal Scientific MQRInvestigar*, 8(1), 1518-1529. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.1518-1529>
- Fraiz, J. A., Tarrés, E., & Araújo, N. (2020). El turismo de bienestar y mindful travel en el nuevo escenario pos-COVID-19. En *Planteando retos y oportunidades para el turismo en el escenario de la COVID-19* (p. 559). Cátedra de Turismo Caja Canarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna.
- Franco Rodríguez, M. D., & Cisneros Mustelier, L. (2023). Emprendimientos turísticos resilientes en el contexto de la COVID-19. *Economía y Desarrollo*, 167(1) http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842023000300009.

- Gómez García, C. A. (2017). Turismo en salud: ¿una forma de medicalización de la sociedad? *Revista Lasallista de Investigación*, 14(2), 51-64. <https://doi.org/10.22507/rli.v14n2a5>
- González Hernández, M., & León González, C. J. (2020). La resiliencia del sistema turístico: salud, biodiversidad y clima. Editorial Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-Universidad de La Laguna
- Grajales, L. F. (2024). Resiliencia climática: El papel del sector privado en la adaptación al cambio climático. *Revista CEA*, 10(22). <https://doi.org/10.22430/24223182.3042>
- Guerrero-Rojas, J. (2021). Impacto ambiental de la pandemia de la Covid-19. *Revista Científica de Biología y Conservación*, 1(1), 6-17.
- Guzmán-Brand, V. (2022). Implicaciones del síndrome post COVID-19 en la salud mental en la etapa adulta. *Revista Estudios Psicológicos*, 2(2), 17-29.
- Hall, M., Prayag, G. & Amore, A. (2017). Tourism and resilience: Individual, organisational and destination perspectives. Channel View Publications. <https://doi.org/0.21832/HALL6300>
- Herrera Anangón, R. C., Delgado Campuzano, D. V., Moreira Espinoza, J. A., & Toala Tuarez, P. J. (2021). La reactivación turística post covid-19 de las áreas naturales protegidas y su incidencia en la mejora de la experiencia de los turistas en el Ecuador. *Siembra*, 8(2)
- Jeannot, F. (2023) Resiliencia y vulnerabilidad económicas durante el coronavirus. *Análisis Económico* (38). 173-183. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2023v38n98/Jeannot>
- Kotler, P. (2020). *Retail 4. 0: 10 Reglas para la Era Digital*. Editorial Almuzara.
- Lámbarry-Vilchis, F. (2023). Resiliencia en la industria restaurantera: indicadores y estrategias de la pandemia de covid-19. *Acta Universitaria*, 33, 1-19. <https://doi.org/10.15174/au.2023.3718>
- López, A., & Serrano-Ibáñez, E. (2022). Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental. *Escritos de Psicología (Internet)*, 14(2), 48-50. <https://dx.doi.org/10.24310/espsiescpsi.v14i2.13935>
- Murueta, M. E. (2020). La salud psicológica en tiempos del coronavirus 19. *Integración Académica en Psicología*, 8(23), 11-21.
- Martorell, F. J. B., & Arcos, F. J. M. (2020). *Turismo post Covid-19: El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación* (Vol. 296). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Matías, G. (2019). Perspectivas teóricas para el abordaje de los movimientos sociales y su incorporación en el campo de la investigación en turismo (Social Movement's theoretical Perspectives and their Incorporation in the Field of Tourism Research). *Turismo y Sociedad*, 25. <https://doi.org/10.18601/01207555.n25.10>
- Mendoza, Á. G., Zepeda Arce, A., & Villafuerte Holguín, J. S. (2021). Turismo en tiempo de pandemias. Covid-19 en Latinoamérica. *Turismo y Sociedad*, 29, 129-155. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.03>

- Montero, R. S. S. (2023). La reactivación económica post COVID 19 y su impacto en el medio ambiente. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063*, 3(2), 1-26.
- Moreno Freites, Z., Ziritt Trejo, G., & Silva, H. (2019). Turismo Sostenible: percepciones, bienestar ciudadano y desarrollo local. *Revista Venezolana de Gerencia*, 2, 104-130. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29063446006>
- Osorio, M., Ferreira, A. P. S., & Martínez, C. I. (2022). Impacto en la vulnerabilidad social de las/os trabajadoras del turismo en Cancún, Quintana Roo, por COVID-19. *El Periplo Sustentable: revista de turismo, desarrollo y competitividad*, (43), 531-564.
- Oviedo, M., & Olivo, F. (2021). Tendencias del turismo post covid-19. Una reflexión para Ecuador. En Llugsha (Ed.) *Turismo y desarrollo desde un enfoque territorial y el covid-19*. (pp.37-61). CONGOPE. https://www.researchgate.net/profile/Walter-Ocana-Zambrano/publication/368450469_Turismo_y_desarrollo_desde_un_enfoque_territorial_y_el_Covid_19/links/63e7edaec002331f726fde18/Turismo-y-desarrollo-desde-un-enfoque-territorial-y-el-Covid-19.pdf#page=44
- Palmas, Y., Amore, A. & Serrano- Barquín, R. (2021). Harmonic Tourism Methodology. A proposal for tourism planning in rural communities. In Sandeep, W. *The routledge handbook of Community Tourism Based Management*. Routledge.
- Páez, M. (2020). La salud desde la perspectiva de la resiliencia. *Archivos de Medicina*. (20), 203-219. <https://doi.org/10.30554/archmed.20.1.3600.2020>
- Pantoja, Y. G. C., Torres, D. V., Mejía, A. G. R., Haller, C. V., & Albuérne, A. L. T. (2021). Aproximación a la resiliencia en las ciudades costeras del Caribe mexicano ante el impacto del COVID-19 en el sector turístico. *Persona y Sociedad*, 35(1), 173-197.
- Pinheiro Costa, S., & Sonaglio, K. E. (2020). Análisis del comportamiento resiliente de los gestores de turismo. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 29(2), 331-348. <https://doi.org/10.51896/rilcods.v5i46.258>
- Pitarch, M. D. (2020). El turismo de bienestar y mindful travel en el nuevo escenario pos-COVID-19. En *Planteando retos y oportunidades para el turismo en el escenario de la COVID-19* (p. 211). Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna
- Portugal, F. E. (2020). Cambio climático y Resiliencia tradicional/ancestral: Pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Provincia Pastaza del Cantón Mera, Parroquia Madre Tierra del 2016-2019.
- Ponce, W. P. P., Pérez, J. F. R., & Hernández, I. P. (2018). Resiliencia del turismo ante fenómenos naturales. Comparación de casos de Cuba y Ecuador. *Cooperativismo y Desarrollo*, 6(2), 225-240.
- Ramos Cevallos, M. E., & Chávez Yépez, H. F. (2023). Turismo de bienestar como técnica de fidelización para atractivos turísticos: caso Tungurahua, Ecuador. *Uniandes Episteme. Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 10(3), 392-403. <https://doi.org/10.61154/rue.v10i3.3141>

- Real academia de la lengua (2024, 23 de agosto). Concepto de resiliencia. RAE. <https://dle.rae.es/resiliencia>
- Rodrigues, A. B. (1997). Turismo y lugar: un contrapunto a la Globalización. *Aportes y Transferencias*, 1(2), 65-78.
- Rodríguez, E., & Juárez, L. (2020). Exploración cualitativa sobre el ruido ambiental urbano en la Ciudad de México. *Estudios demográficos y urbanos*, 35(3), 803-838. <https://doi.org/10.24201/edu.v35i3.1934>
- Rodríguez Jiménez, Giselle, & Martínez Martínez, Carlos Cristóbal. (2022). Turismo responsable: propuesta para gestionar destinos turísticos regionales en la etapa post-covid-19. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(1), 128-136. Epub 10 de febrero de 2022. Recuperado en 02 de septiembre de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000100128&lng=es&tlng=es.
- Rodríguez, M. D. L. A. M., Véliz, M. L. R., Rodríguez, B., Lluport, M. R. N., & Tola, V. (2023). Metodología para el estudio de destinos turísticos resilientes. *RECUS: Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad*, 8(3), 44-69.
- Salinas, A. (2008). Sexualidad, sexo, sexuación. In XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Sechague, J. L. B., & Ortega, M. L. M. (2009). Análisis de las teorías de la neurosis en Adler y Jung, a la luz de las categorías de Rapaport. *Revista iberoamericana de psicología*, 2(2), 41-48.
- Simancas Cruz, M. R., Hernández Martín, R., & Padrón Fumero, N. (2020). Turismo pos-COVID-19: Reflexiones, retos y oportunidades. España: Canarias
- Solano-Gámez, A., (2020). RESILIENCIA Y COVID 19. *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología*, 71(1), 7-8. <https://doi.org/10.18597/rcog.3531>
- Tudela, F. (2021). El papel de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) como instrumento de apoyo a la región para una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. <https://hdl.handle.net/11362/47181>
- UN Tourism. (2022). El turismo internacional se situó en 2022 al 63% del nivel previo a la pandemia, con Europa y Oriente Medio a la cabeza. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/evaluacion-del-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismo-internacional>
- UNAM. (2019, 20 de agosto) La neurosis un padecimiento que afecta a 15 millones de mexicanos. Fundación UNAM. <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-neurosis-un-padecimiento-que-afecta-a-15-millones-de-mexicanos/#:~:text=La%20neurosis%2C%20un%20padecimiento%20que%20afecta%20a%2015%20millones%20de%20mexicanos,-Updated%20on%2020&text=Morderse%20las%20u%C3%B1as%2C%20jalarse%20el,ciento%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20mundial>.

Vázquez Ramírez, D., Osorio García, M., Arellano Hernández, A., & Torres Nafarrate, J. (2013). El turismo desde el pensamiento sistémico. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29118/1/Investigaciones_Turisticas_05_01.pdf

Velasco, M. A., Jardines, L. J., Mercado, I., Castañeda, M. V., & Lino, A. L. (2021). COVID-19, pandemia y acúfeno. *Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello*, 81(4), 577-583. <https://www.scielo.cl/pdf/orl/v81n4/0718-4816-orl-81-04-0577.pdf>

